

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO ACERCA DA NEOPLASIA MALIGNA DE COLO DE ÚTERO NA REGIÃO NORTE ENTRE 2020 E 2023

Emerson Ribeiro Borges- UNITPAC - emersonrb389@gmail.com

François Moraes Cavalcante Silva- UNITPAC - francoismoraes98@gmail.com

Enzo Fantini Liberal - UNITPAC - enzolf1010@gmail.com

Vinicius Jacome Correia Lima - UNITPAC - vjclima@hotmail.com

Matheus Ferreira Fonseca - UNITPAC - Matheus.diasferr.mf95@gmail.com

Wynni Gabrielly Pereira de Oliveira- UNITPAC - wynnigabrielly159@gmail.com

INTRODUÇÃO: O câncer de colo do útero (CCU), é a neoplasia ginecológica mais comum no Brasil. O CCU caracteriza-se por um crescimento desordenado das células que revestem o útero, envolvendo o tecido subjacente (estroma), podendo invadir estruturas que estejam próximas ou distantes da área afetada (INCA, 2025). A infecção pelo HPV é uma condição necessária para o desenvolvimento de CCU, mas não o suficiente para o desenvolvimento desse tipo de câncer (Thuler, Bergmann & Casado, 2012). Outros fatores colaboram para a evolução do CCU, tais como: idade; início precoce da atividade sexual e múltiplos parceiros; histórico de outras doenças sexualmente transmissíveis; hábitos inadequados de higiene; e o uso prolongado de pílulas anticoncepcionais (De Carvalho, et al., 2018). O diagnóstico precoce é a forma mais eficaz de controle do CCU, tratando as lesões precursoras iniciais (Rangel, Lima & Vargas, 2015). **OBJETIVOS:** Analisar o perfil epidemiológico dos casos de internação por neoplasia de colo de útero na região norte. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo epidemiológico e retrospectivo, baseado nos casos notificados entre janeiro de 2020 e janeiro de 2025, utilizando dados do Sistema de Informações Hospitalares do DATASUS, sendo selecionadas as variáveis, ano, raça, faixa etária e óbito. **RESULTADOS:** O estudo observou que entre 2020 e 2025 ocorreram no Brasil 132.862 casos de CCU, sendo 8,20% (10.894) na região norte. Ademais observou-se que a raça mais afetada foi a parda tendo 77,14% (8.404) dos casos, seguido da branca com 6,96% (759). Paralelamente, é perceptível que dos casos de internação a faixa etária entre 40 e 49 anos reflete cerca de 29,78% (3.244), seguida de 19,7% (2.417) para idades entre 30 a 39 anos. Outrossim, nota-se que 15,3% (1.667) casos evoluíram com óbito, sendo que destes 26,99% (450) estavam na faixa de 40 a 49 anos e 22,79% (380) estava entre 50 e 59 anos. Além disso, 82,06% (1368) dos óbitos eram mulheres pardas. **CONCLUSÃO:** O presente estudo concluiu que o perfil epidemiológico das internações por CCU na região norte entre 2020-2023, são mulheres pardas de 40 a 49 anos. Sendo que a quantidade de óbitos entre 40 a 59 anos é preocupante pois soma 49,78% do total de mortes pela patologia. Esses dados refletem a importância de criar mecanismos para ter controle dos fatores de risco, além de aprimorar estratégias de diagnóstico precoce, especialmente entre a população de meia idade, visando reduzir a mortalidade relacionada a essa neoplasia.

PALAVRAS-CHAVE: Neoplasia, Colo de útero, óbito.

REFERÊNCIAS:

DE SOUSA BEZERRA, Walkiria Brenda; DO NASCIMENTO, Paulo Pedro; DE CASTRO SAMPAIO, Stephany Suelen. Perfil epidemiológico do câncer do colo do útero no Estado do Piauí. Research, Society and Development, v. 10, n. 13, p. e182101321085-e182101321085, 2021.

De Carvalho, F. L. O., et al. (2018). HPV como principal precursor do câncer de colo de útero em adolescentes. Revista de Saúde ReAGES, 1 (2), 23-36.

Instituto Nacional De Câncer José Alencar Gomes Da Silva (INCA). (2025). Controle do Câncer do Colo do Útero: Conceito e Magnitude. Rio de Janeiro, RJ. <https://www.inca.gov.br/controle-do-cancer-do-colo-do-uterio/conceito-e-magnitude>

Rangel, G., Lima, L. D. d., & Vargas, E. P. (2015). Condicionantes do diagnóstico tardio do câncer cervical na ótica das mulheres atendidas no Inca. Saúde em Debate, 39(107), 1065– 1078. <https://doi.org/10.1590/0103-110420161070261>

Thuler, L. C. S., Bergmann, A., & Casado, L. (2012). Perfil das Pacientes com Câncer do Colo do Útero no Brasil, 2000-2009: Estudo de Base Secundária. *Revista Brasileira de Cancerologia*, 58(3), 351–357. <https://doi.org/10.32635/2176-9745.rbc.2012v58n3.583>

WHO. World Health Organization. (2012). Câncer. Genebra [internet]. WHO: <https://www.who.int/health-topics/cancer>.